

SINTESIS DAN KARAKTERISTIK ARUS-TEGANGAN STRUKTUR KOMPOSIT BOLA KARBON-ZnO

Suhufa Alfarisa^{1,*}), Rika Noor Safitri²⁾, Suriani Abu Bakar³⁾

¹Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas PGRI Palembang, email: suhufalfarisa@gmail.com

²Homeschooling Primagama, Yogyakarta, email: rikanooors@yahoo.com

³Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, email: absuriani@yahoo.com

Abstrak

Dalam kajian ini, struktur komposit bola karbon – seng oksida (ZnO) disintesis menggunakan kombinasi dari metode deposisi uap kimia termal dan rendaman sol – gel. Oli bekas digunakan sebagai prekursor alami untuk menghasilkan bola karbon menggunakan pemanas deposisi uap kimia termal 2 tahap. Mikroskop elektron, dispersi energisinar-X dan spektroskopimikro-Raman digunakan untuk mengetahui struktural dan sifat sampel. Gambar mikroskop elektron menunjukkan struktur ZnO yang termodifikasi setelah dikompositkan dengan bola karbon. Berkurangnya diameter batang ZnO juga teramati di beberapa bagian sampel. Karakteristik arus – tegangan dengan dan tanpa pencahayaan UV diukur menggunakan simulator sel surya. Didapatkan bahwa dengan pencahayaan UV, karakteristik arus – tegangan dari sampel bola karbon – ZnO meningkat. Sifat pancaran medan elektron sampel juga dipelajari dan didapatkan medan *turn on* yang rendah ($2.1 \text{ V}/\mu\text{m}$ at $1.0 \mu\text{A}/\text{cm}^2$) dengan rapat arus maksimum sebesar $2.76 \times 10^{-5} \text{ A}/\text{cm}^2$ teramati dari sampel. Penemuan ini membuka peluang aplikasi baru dan menjanjikan dari struktur komposit bola karbon ZnO untuk digunakan di dalam peranti elektronik dan optoelektronik.

Kata kunci: bola karbon, ZnO, oli bekas, deposisi uap kimia termal, sol – gel

1. PENDAHULUAN

Dalam bidang sintesis material, sintesis struktur komposit telah menarik perhatian yang cukup besar dari para peneliti termasuk struktur komposit karbon material dengan material seng oksida (ZnO). Hal ini dikarenakan struktur komposit tersebut terbukti mampu meningkatkan performa dari material tersebut [1, 2]. ZnO murni ataupun material karbon yang memang dari awalnya telah menunjukkan karakteristik yang baik dan dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi, dipercaya akan memiliki performa yang jauh lebih baik jika mereka dikombinasikan menjadi struktur komposit. Sintesis komposit material karbon – ZnO bisa dilakukan melalui dua teknik yaitu teknik *ex situ* dan *in situ*[3]. Namun bagaimanapun juga, penumbuhan struktur komposit material ini yang terkontrol dengan baik masih belum maksimal. Dua kelemahan utamanya adalah: (i) Sebagian besar struktur komposit tidak stabil karena terjadinya penyerapan secara fisikal dari struktur ZnO ke material karbon, dan (ii) kebanyakan metode sintesis meliputi

proses yang rumit dan banyak tahapan dengan suhu sintesis yang tinggi [2].

ZnO adalah semikonduktor logam dengan pita energi *bandgap* yang lebar (3.37 eV), energi ikat eksiton yang tinggi (60 meV) [4] fungsi kerja sebesar 5.3 eV[5]. Metode rendaman sol-gel merupakan metode yang populer untuk mensintesis struktur nanoZnO karena kesederhanaannya, suhu reaksi yang rendah dan kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan struktur ZnO. Melalui metode ini, struktur nanoZnO biasanya ditumbuhkan di atas substrat. Kathalinga *metal*. (2010) menjelaskan dua jenis nukleasi berbeda yang terjadi di dalam larutan ZnO saat proses sintesis berlangsung yaitu; nukleasi homogen dan heterogen. Pertumbuhan homogen membawa kepada pembentukan dan pengendapan partikel ZnO yang lebih besar di dalam larutan. Sementara itu, pembentukan struktur nanoZnO pada permukaan substrat terjadi karena nukleasi heterogen.

Disamping itu, minyak pelumas bekas telah digunakan sebagai sumber ekonomis pengganti prekursor kimia konvensional untuk menghasilkan bola karbon mikro dengan

kristalinitas yang tinggi dan tahan terhadap oksidasi [6]. Tingginya kandungan karbon yang mencapai 85% yang terdapat di dalam minyak pelumas bekas [7] menjadikannya sesuai untuk dimanfaatkan sebagai prekursor yang murah dan melimpah untuk memproduksi material karbon. Sintesis bola karbon mikro dari minyak pelumas bekas yang dilaporkan oleh Datta*et al.*[6] menggunakan metode autoklaf dengan bantuan campuran beberapa larutan asam. Penggunaan larutan asam yang berbahaya menjadi salah satu kekurangan dari metode ini. Sebelumnya, kami telah melaporkan sintesis jenis material karbon lainnya yaitu tabung nano karbon (*carbonnanotube*) menggunakan minyak pelumas bekas sebagai sumber karbon dengan metode deposisi uap kimia termal [1]. Selain itu, kawat nanoAl-Cu bercampur bola karbon juga dapat dihasilkan menggunakan sumber yang sama dengan optimasi parameter yang berbeda [7].

Dalam kajian ini, kami melaporkan sintesis struktur komposit bola karbon – ZnO menggunakan kombinasi dari metode deposisi uap kimia termal dan rendaman sol – gel. Oli bekas digunakan sebagai prekursor alami untuk menghasilkan bola karbon menggunakan pemanas deposisi uap kimia termal dua tahap. Struktur, morfologi, sifat dan karakteristik arus – tegangan dari bola karbon – ZnO dianalisis serta potensi aplikasinya sebagai pemancar elektron juga dikaji melalui analisis pancaran medan elektron.

2. METODE PENELITIAN

Sintesis struktur komposit bola karbon – ZnO dilakukan dalam dua tahap secara simultan (Gambar 1), yaitu: 1) Sintesis bola karbon mikro dari minyak pelumas bekas menggunakan metode deposisi uap kimia termal, dan 2) Penumbuhan ZnO di atas bola karbon menggunakan metode rendaman sol-gel.

Gambar 1. (a) Proses sintesis bola karbon menggunakan metode deposisi uap kimia termal, dan (b) Penumbuhan ZnO menggunakan metode rendaman sol-gel.

2.1. Sintesis Bola Karbon Mikro

Tahapan sintesis bola karbon mikro dari minyak pelumas bekas mirip dengan kajian yang dilaporkan sebelumnya dalam [7, 8]. Bola karbon ditumbuhkan di atas substrat silikon (Si) yang sebelumnya telah dibersihkan menggunakan aseton, metanol, dan air suling di dalam pembersih ultrasonik. Sebanyak 3 ml minyak pelumas bekas dicampur dengan katalis ferosen dengan konsentrasi 5.33 % berat dan diaduk menggunakan pengaduk magnetik selama 30 menit. Setelah itu prekursor tersebut dituang ke dalam *boat* alumina dipanaskan pada suhu 450 °C di zona prekursor (Gambar 1a). Gas argon (Ar) digunakan untuk mengalirkan uap prekursor ke zona sintesis untuk pertumbuhan bola karbon di atas substrat Si berukuran yang dipanaskan pada suhu 800 °C. Setelah 30 menit proses deposisi berlangsung, *furnace* dimatikan dan didinginkan hingga mencapai suhu kamar.

2.2. Penumbuhan ZnO

Prosedur penumbuhan ZnO di dalam penelitian ini mengadaptasi dari kajian sebelumnya dalam [1, 9]. Magnesium seng oksida (MgZnO) ditumbuhkan terlebih dahulu

di atas bola karbon menggunakan teknik *spincoating*. Prekursor sol-gel MgZnO dengan konsentrasi 0.4 M disiapkan dengan mencampur seng asetat dihidrat ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), magnesium nitrat heksahidrat ($\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) dan mono-etanolamin ($\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$) ke dalam 2-metoksietanol. Sedangkan prekursor ZnO dengan konsentrasi 0.05 M disiapkan dengan melarutkan 2,975 g seng nitrat heksahidrat ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) dan 1,409 g heksametilentetramin (HMT, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$) ke dalam 200 ml air terdeionisasi (DI). Larutan ini kemudian disonikasi selama 30 menit pada suhu 50 °C menggunakan pembersih ultrasonik Power Sonic410 (masukan: AC 230 V, 50 Hz, keluaran: 500 Watt) lalu diaduk selama 2 jam pada suhu ruangan. Prekursor kemudian dituang ke dalam botol bertutup dan substrat yang telah ditumbuhkan dengan bola karbon/MgZnO kemudian di rendam ke dalam larutan prekursor tersebut. Botol tersebut kemudian direndam di dalam *waterbath* selama 4 jam pada suhu 95 °C. Setelah proses rendaman selesai, sampel dibersihkan dengan air DI dan dikeringkan selama 10 menit di oven pada suhu 150 °C dilanjutkan dengan proses pemanasan akhir di dalam *furnace* selama 1 jam pada suhu 500 °C.

2.3. Karakterisasi struktur dan sifat bola karbon/ZnO

Sampel yang telah disintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan mikroskop

elektron (SEM) (JEOL JSM-7600-F), dispersi energi sinar-X (Horiba EMAX), spektroskop mikro-Raman (Renishaw InVia microRaman). Sifat arus-tegangan dan emisi elektron sampel juga dianalisis menggunakan simulator sel surya (BUKOH KEIKI CEP-2000) dan instrumen emisi medan elektron dengan luas daerah emisi 0.1 cm² dan tegangan hingga 1000 V.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2(a) – (f) menampilkan gambar SEM dari bola karbon, ZnO dan struktur kompositnya dengan perbesaran dan titik pengambilan gambar yang berbeda. Bola karbon dengan kerapatan tinggi dihasilkan dengan rentang diameter antara 0,17 – 2,57 μm seperti terlihat pada Gambar 2(a). Sedangkan ZnO struktur batang heksagonal dengan rentang diameter ~ 400 nm – 2 μm dan panjang mencapai ~ 6 μm seperti teramati pada Gambar 2(b). ZnO tumbuh dalam orientasi yang berbeda, sebagian tumbuh individual dan sebagian lagi teramati tumbuh bersamaan dengan bentuk menyerupai struktur bunga. Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi pengendapan atau pembentukan padatan di dalam larutan yang terjadi selama proses reaksi penumbuhan ZnO [10]. Kemungkinan lain dapat disebabkan oleh posisi substrat yang diletakkan di dasar botol yang memicu terjadinya nukleasi ZnO secara homogen [11]. Nukleasi ZnO secara homogen ini memicu pada pembentukan dan pengendapan partikel-partikel ZnO yang lebih besar di dalam larutan.

a) Bola karbon (10K X)

b) ZnO (5K X)

Gambar 2. Analisis SEM (a) bola karbon, (b) ZnO, (c) – (f) struktur komposit bola karbon – ZnO.

Struktur dan morfologi bola karbon dan ZnO termodifikasi setelah dikompositkan. Dikarenakan proses pemanasan lebih lanjut selama penumbuhan ZnO, struktur bola karbon terlihat menggumpal dan saling melekat satu sama lain (Gambar 2(c)). Namun dari hasil ini, dapat kita ketahui bahwa bola karbon yang dihasilkan dari oli bekas memiliki ketahanan struktur yang cukup baik. Secara umum, morfologi ZnO setelah ditumbuhkan di atas bola karbon tidak banyak berubah. Namun rentang diameter batang ZnO lebih lebar mulai dari ~ 100 nm – $3,34 \mu\text{m}$. Hal ini dapat disebabkan karena adanya bola karbon yang juga berperan sebagai tempat tumbuhnya ZnO. Selain itu, di sebagian kecil titik, struktur batang heksagonal ZnO termodifikasi menjadi struktur yang berbentuk seperti bulir beras (Gambar 2(f)) dengan diameter $2,26 \text{ nm}$ – $3,34 \mu\text{m}$ dan panjang mencapai $9,9 \mu\text{m}$. Struktur ini diperkirakan terbentuk karena berkurangnya pasokan prekursor ZnO yang aktif untuk membentuk struktur heksagonal yang sempurna. Partikel dari prekursor ZnO diperkirakan beraksi dengan karbon yang berasal dari material bola karbon sehingga

mengurangi pasokannya untuk membentuk struktur heksagonal sempurna, seperti reaksi yang dilaporkan dalam [1] berikut ini:

Spektrum mikro-Raman dari bola karbon, ZnO dan komposit bola karbon – ZnO ditampilkan dalam Gambar 3(a). Spektrum mikro-Raman dari bola karbon murni menunjukkan karakteristik *disorder* (*D*) dan *graphitic* (*G*) secara berurutan pada posisi pergeseran Raman $1357,7$ and $1598,2 \text{ cm}^{-1}$, dengan rasio intensitas *D* and *G* (I_D/I_G) sebesar $0,79$. Spektrum mikro-Raman ZnO hanya menunjukkan satu karakteristik tipikal ZnO pada $438,2 \text{ cm}^{-1}$ yang merepresentasikan mode E_2 (tinggi).

Gambar 3. Spektrum (a) mikro-Raman dan (b) dispersi energi sinar-X sampel.

Gambar 4. (a) Karakteristik arus – tegangan, dan (b) pancaran medan elektron struktur komposit bola karbon - ZnO

Spektrum dispersi energi sinar-X struktur komposit bola karbon – ZnO pada Gambar 3(b) mengkonfirmasi elemen C, O, dan Zn di dalam sampel dengan intensitas Zn yang paling tinggi. Hasil pengukuran arus – tegangan struktur komposit (Gambar 4 (b)) menunjukkan karakteristik semikonduktor yang tidak Ohmic namun hampir linier. Saat diukur di bawah pencahayaan UV (5 mW/cm^2), karakteristik arus – tegangan sampel teramati sedikit meningkat. Selain itu, sifat pancaran medan elektron sampel juga dianalisis didapatkan medan *turn on* yang rendah ($2,1 \text{ V/}\mu\text{m}$ at $1,0 \mu\text{A/cm}^2$) dengan rapat

Mode ini juga menunjukkan fase dari ZnO berstruktur batang heksagonal yang sesuai dengan analisis SEM sebelumnya. Sedangkan puncak yang teramati pada $303,76 \text{ cm}^{-1}$ merupakan karakteristik dari substrat Si yang digunakan. Spektrum mikro-Raman komposit bola karbon – ZnO menunjukkan karakteristik kedua-dua material. Namun rasio intensitas I_D/I_G meningkat menjadi 0.91 menandakan adanya perubahan struktur *graphitic* bola karbon. Hasil ini juga bersesuaian dengan analisis SEM sebelumnya. Meskipun tidak memberi pengaruh yang cukup besar, proses pemanasan selama penumbuhan ZnO mengubah struktur bola karbon dengan meningkatkan *defect* pada ikatan C – C pada bola karbon.

arus maksimum sebesar $2,76 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$ teramati dari sampel. Hal ini menunjukkan bahwa struktur komposit bola karbon – ZnO memiliki potensi untuk dapat diaplikasikan dalam berbagai piranti elektronik maupun optoelektronik seperti sensor, sel surya maupun pemancar elektron.

4. KESIMPULAN

Struktur komposit bola karbon – ZnO telah berhasil disintesis menggunakan kombinasi dari metode reposisi uap kimia termal dan rendaman sol – gel. Baik bola karbon maupun

ZnO yang berstruktur batang heksagonal mengalami modifikasi struktur dan sifat yang teramati dari analisis mikroskop elektron dan spektroskop mikro-Raman. Bola karbon mengalami penurunan tingkat *graphitic* setelah dikompositkan akibat efek dari pemanasan pada suhu yang cukup tinggi saat penumbuhan ZnO di atasnya. Sedangkan rentang diameter ZnO bertambah lebar dan terjadi modifikasi struktur ZnO dari batang heksagonal ke bentuk seperti bulir beras di beberapa titik pengamatan. Hal ini disebabkan interaksi prekursor ZnO dengan karbon yang dikandung oleh material bola karbon. Melalui analisis karakteristik arus – tegangan dan pancaran medan elektron, struktur komposit ini menunjukkan potensi aplikasi di bidang elektronik dan optoelektronik. Karakteristik arus – tegangan sampel meningkat di bawah pengaruh pencahayaan sinar UV. Dari analisis pancaran medan elektron juga didapatkan medan *turn on* yang rendah ($2.1 \text{ V}/\mu\text{m}$ at $1.0 \mu\text{A}/\text{cm}^2$) dengan rapat arus maksimum sebesar $2.76 \times 10^{-5} \text{ A}/\text{cm}^2$.

5. REFERENSI

- [1] Suriani, A.B., et al., *Enhanced field electron emission of flower-like zinc oxide on zinc oxide nanorods grown on carbon nanotubes*. *Materials Letters*, 2015. **149**: p. 66-69.
- [2] Kaushik, V., A.K. Shukla, and V.D. Vankar, *Carbon-ZnO nanocomposite thin films for enhanced electron field emission characteristics prepared by continuous wave CO₂ laser ablation*. *Vacuum*, 2014. **106**(0): p. 21-26.
- [3] Rodrigues, J., et al., *ZnO nanostructures grown on vertically aligned carbon nanotubes by laser-assisted flow deposition*. *Acta Materialia*, 2012. **60**(13-14): p. 5143-5150.
- [4] Znaidi, L., *Sol-gel-deposited ZnO thin films: A review*. *Materials Science and Engineering: B*, 2010. **174**(1-3): p. 18-30.
- [5] Patra, R., et al., *High stability field emission from zinc oxide coated multi-walled carbon nanotube films*. *Advanced Materials Letters*, 2013. **4**(11): p. 849-855.
- [6] Datta, A., et al., *Analysis of the acid, base and air oxidized carbon microspheres synthesized in a single step from waste engine oil*. *Corrosion Science*, 2013. **73**: p. 356-364.
- [7] Suriani, A.B., et al., *Amorphous Al-Cu alloy nanowires decorated with carbon spheres synthesized from waste engine oil*. *Journal of Alloys and Compounds*, 2015. **642**(0): p. 111-116.
- [8] Suriani, A.B., et al., *Quasi-aligned Carbon Nanotubes Synthesized from Waste Engine Oil*. *Materials Letters*, 2015. **139**: p. 220-223.
- [9] Salina, M., et al., *Bandgap Alteration of Transparent Zinc Oxide Thin Film with Mg Dopant*. *Transactions on Electrical and Electronic Materials*, 2012. **13**(2): p. 64-68.
- [10] Salina, M., *Schottky behavior of novel synthesized aligned zinc oxide nanorod arrays and aligned carbon nanotube arrays for MESFET device*. 2012, Shah Alam, Selangor: Universiti Teknologi MARA. Faculty of Electrical Engineering.
- [11] Kathalingam, A., et al., *Chemical bath deposition and characterization of nanocrystalline ZnO thin films*. *Mater Sci Pol*, 2010. **28**(2): p. 513-522.